

КЛИНИКО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ

Мамадалиева М.М.

Кафедра акушерства и гинекологии №1
Андижанский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20772626>

ARTICLE INFO

Received: 16th June 2026

Accepted: 18th June 2026

Online: 20th June 2026

KEYWORDS

Оптимизация диагностики, профилактики и лечения железодефицитных состояний у беременных и родильниц на основе установленных патогенетических вариантов

ABSTRACT

В статье представлен обзор литературы последних лет по актуальной мировой проблеме в акушерской и перинатальной практике – железодефицитной анемии у беременных. Данная патология, несмотря на внедрение современных методов диагностики, профилактики и лечения, остается значимой в настоящее время. Установлено, что среди болезней крови у беременных на долю различных форм анемии приходится 90 %, из которых 75–90 % составляет железодефицитная анемия (ЖДА). Другие формы малокровия встречаются не чаще, чем в популяции небеременных женщин.

Актуальность. В статье представлен обзор литературы последних лет по актуальной мировой проблеме в акушерской и перинатальной практике – железодефицитной анемии у беременных. Данная патология, несмотря на внедрение современных методов диагностики, профилактики и лечения, остается значимой в настоящее время. Установлено, что среди болезней крови у беременных на долю различных

форм анемии приходится 90 %, из которых 75–90 % составляет железодефицитная анемия (ЖДА). Другие формы малокровия встречаются не чаще, чем в популяции небеременных женщин.

Цель исследования. Оптимизация диагностики, профилактики и лечения железодефицитных состояний у беременных и родильниц на основе установленных патогенетических вариантов.

Материалы и методы исследования. Проспективное исследование включало 102 женщин, разделенных в зависимости от задач исследования на 4 независимых группы.

Результаты исследования. Частота манифестного дефицита железа (МДЖ) у беременных и родильниц за последние 5 лет не имеет тенденции к снижению и составляет 25,9% у беременных и 11,2 % у родильниц.

При беременности, осложнённой МДЖ лёгкой степени, по сравнению с беременностью, не осложнённой дефицитом железа, в 4 раза чаще развивается плацентарная недостаточность и преждевременные роды; в 1,5 раза чаще - угроза прерывания

беременности; у 1/3 пациенток послеродовой период осложняется МДЖ; достоверно чаще возникают послеродовые кровотечения и инфекционные осложнения; достоверно выше частота рождения недоношенных детей и осложнений у новорожденных в

раннем неонатальном периоде. У беременных с МДЖ лёгкой степени не выявлено достоверного влияния дефицита железа на массу тела доношенных детей и величину оценки их состояния по шкале Апгар при рождении.

У беременных и родильниц при развитии железодефицитных состояний отмечается снижение уровня коэффициента адекватности продукции эритропоэтина пропорционально стадии дефицита железа.

Частота неадекватной продукции эритропоэтина в среднем выявляется у 47,2% беременных с МДЖ лёгкой степени, а у родильниц - пропорционально степени тяжести МДЖ (у 12% родильниц при лёгкой степени тяжести, у 50% - при средней и у 80% - при тяжёлой степени тяжести МДЖ).

Эффективность лечения препаратами железа беременных с ЖДС зависит от дозы элементарного железа и от уровня эндогенного эритропоэтина. У беременных с адекватным уровнем эритропоэтина, эффективность лечения в 2,5 раза выше по сравнению с таковым у беременных с неадекватным уровнем.

Разработан алгоритм диагностики, профилактики и лечения ЖДС, позволяющий на основании результатов скрининга беременных и родильниц (определение показателей различных фондов метаболизма железа) устанавливать патогенетический вариант ЖДС и индивидуализировать лечение.

Внедрение в широкую акушерскую практику разработанного алгоритма, позволяет выявлять ранние стадии ЖДС, эффективно предотвращать развитие МДЖ (94%) и связанных с ним осложнений у матери, плода и новорожденного, обеспечивать эффективное патогенетическое лечение.

Вывод. Таким образом, из всего вышеописанного можно сделать вывод о том, что ЖДА

беременных является серьёзной патологией, влекущей за собой множество осложнений со стороны как матери, так и плода. Поэтому данная проблема требует обязательной и незамедлительной коррекции

Обзор литератур:

Савельева Г.М., Сухих Г.Т., Серова В.Н. Акушерство: национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. – 1088 с.

Радзинский В.Е. Акушерство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. – 1040 с.

Айламазян Э.К. Акушерство: национальное руководство. Краткое издание. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 704 с.

Макаров И.О., Кузнецова О.В. Железодефицитная анемия у беременных: современные подходы к диагностике и лечению // Акушерство и гинекология. – 2022. – № 8. – С. 15–22.

Бурлев В.А., Коноводова Е.Н. Железодефицитная анемия у беременных и родильниц // Акушерство и гинекология. – 2021. – № 5. – С. 25–31.

- Ших Е.В., Махова А.А. Дефицит железа и беременность // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2021. – Т. 21, № 4. – С. 45–51.
- Доброхотова Ю.Э., Боровкова Е.И. Железодефицитные состояния в акушерской практике // Лечащий врач. – 2020. – № 10. – С. 34–39.
- Серов В.Н., Прилепская В.Н. Клинические рекомендации по ведению беременности. – М., 2023. – 256 с.
- Верткин А.Л., Ткачева О.Н. Анемии в клинической практике. – М.: Эксмо, 2021. – 352 с.
- Чернуха Е.А. Патология беременности. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 512 с.
- World Health Organization. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. – Geneva: WHO, 2023.
- World Health Organization. Anaemia in women and children: global estimates. – Geneva: WHO, 2024.
- Pavord S., Daru J., Prasannan N. et al. UK guidelines on the management of iron deficiency in pregnancy // British Journal of Haematology. – 2020. – Vol. 188, № 6. – P. 819–830.
- Breymann C. Iron deficiency anemia in pregnancy // Seminars in Hematology. – 2022. – Vol. 59, № 3. – P. 147–154.
- Milman N. Iron and pregnancy – a delicate balance // Annals of Hematology. – 2021. – Vol. 100, № 7. – P. 1803–1812.